

DOUTOR, MEU FILHO NASCEU E AGORA? PEÇA TEATRAL SOBRE OS CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 27/07/2023

DOCTOR, MY SON IS BORN AND NOW? PLAY ABOUT NEWBORN CARE: AN EXPERIENCE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8190401

Ayrton Galvão de Araújo Júnior¹

José César Nascimento da Fonseca Filho²

Karina Meneses Fortes Castelo Branco³

Luís Octávio Furtado Azevedo de Melo Pires⁴

Luis Gustavo Caldas de Araújo⁵

Maria Clara de Sousa Morais⁶

Myrella Evelyn Nunis Turbano⁷

Mylla Christie Nunes Turbano⁸

Yuri Samuel Nunes Turbano⁹

Andressa Lima Ramos¹⁰

Ayane Rodrigues Araújo¹¹

RESUMO

INTRODUÇÃO: O puerpério é um período acompanhado de muitas incertezas e dificuldades, especialmente para as mães primíparas. Dessa forma, durante esse

período as mulheres devem ser informadas sobre os principais aspectos da amamentação, qual o tempo adequado de Aleitamento Materno Exclusivo (AMEx) e quando inserir o complemento alimentar, além de explicação acerca das dificuldades que elas possam enfrentar durante o processo de lactação.

Outrossim, a vacinação é uma medida essencial para proteger a saúde dos recém-nascidos e garantir um começo de vida saudável. **OBJETIVO:**

Considerando a importância dos dados supracitados, esse artigo objetiva relatar a construção, organização e apresentação da peça teatral com abordagem acerca dos principais cuidados com o recém-nascido. **METODOLOGIA:** O

presente estudo trata-se de um relato de experiência baseado em uma intervenção em educação em saúde, por meio de peça teatral, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Iracema Feitosa, Parnaíba (PI), tendo como tema “Doutor, meu filho nasceu e agora? Peça teatral sobre os cuidados com recém-nascido”.

Temática abrange os cuidados e a importância do acompanhamento do recém-nascido até os 09 (nove) anos 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias de idade, tendo como público-alvo, mães gestantes ou que estão puerpério. **RELATO DE**

EXPERIÊNCIA: A abordagem inicial do encontro ocorreu em forma de uma conversa com as pessoas presentes, introduzindo o tema da peça teatral que seria encenada. Em seguida, os atores foram apresentados para a população, dando início a peça. A peça contou com quatro personagens, sendo eles: o médico, a mãe com sua filha de dois meses e quinze dias e a avó materna. Ao final do encontro, foi entregue um panfleto para as mães contendo informações importantes, como os cuidados com o coto umbilical para evitarem infecções. Além de reafirmar os assuntos que foram abordados e apresentados de maneira lúdica. Foi dada ênfase para o cumprimento da caderneta vacinal, fazendo dessa parte do panfleto um bingo vacinal, no qual as mães ou responsáveis preencherão os quadros após cada vacina realizada no recém-nascido.

CONCLUSÃO: Percebeu-se pelo grupo, a partir da realização do evento, que as pessoas presentes mostraram bastante atenção e receptividade à obra, levantando questões após sua realização. Foi possível observar grande atenção do público em relação à peça, mostrando que serviu como ferramenta para a conscientização daquele público acerca das importâncias do cuidado com os recém nascidos, mostrando a relevância da utilização dessa metodologia para uma melhor compreensão do público acerca do assunto.

Palavras-chave: Gestantes. Aleitamento Materno. Vacinação infantil. Puerpério. Educação em Saúde.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The puerperium is a period accompanied by many uncertainties and difficulties, especially for primiparous mothers. Thus, during this period women should be informed about the main aspects of breastfeeding, the appropriate time of Exclusive Breastfeeding (EBF) and when to insert the food supplement, in addition to explanation about the difficulties they may face during the lactation process. Furthermore, vaccination is an essential measure to protect the health of newborns and ensure a healthy start in life. **OBJECTIVE:** Considering the importance of the aforementioned data, this article aims to report the construction, organization and presentation of the play with an approach about the main care with the newborn. **METHODOLOGY:** The present study is an experience report based on an intervention in health education, through a play, at the Basic Health Unit (UBS) Iracema Feitosa, Parnaíba (PI), with the theme “Doctor, my son was born and now?”. Theatrical play about newborn care”. Theme covers the care and importance of monitoring the newborn until the 09 (nine) years 11 (eleven) months and 30 (thirty) days of age, having as target audience, pregnant mothers or who are puerperium. **EXPERIENCE REPORT:** The initial approach of the meeting took the form of a conversation with the people present, introducing the theme of the play that would be staged. Then, the actors were presented to the population, starting the play. The play had four characters, namely: the doctor, the mother with her two-month-old daughter and fifteen days and the maternal grandmother. At the end of the meeting, a pamphlet was delivered to the mothers containing important information, such as the care of the umbilical stump to avoid infections. In addition to reaffirming the issues that were addressed and presented in a playful way. Emphasis was placed on compliance with the vaccination booklet, making this part of the pamphlet a vaccine bingo, in which mothers or guardians will fill in the tables after each vaccine performed on the newborn. **CONCLUSION:** It was noticed by the group, from the realization of the event, that the people present showed a lot of attention and receptivity to the work, raising questions after its realization. It

was possible to observe great attention from the public in relation to the play, showing that it served as a tool for raising awareness of that public about the importance of caring for newborns, showing the relevance of using this methodology for a better understanding of the public on the subject.

Keywords: Pregnant women. Breastfeeding. Infant vaccination. Puerperium. Health education.

INTRODUÇÃO

O conceito de recém-nascido corresponde o período de 28 dias, após o nascimento. Nesse interim, as primíparas, principalmente, possuem dificuldade de prestarem cuidados ao bebê durante a maternidade, que é uma fase que implica na adaptação da mãe às necessidades do Recém Nascido. Durante esse período, de acordo com (PARENTE, 2023; SILVA, 2021), as mulheres devem ser informadas sobre os principais aspectos da amamentação, qual o tempo adequado de Aleitamento Materno Exclusivo (AMEx) e quando inserir o complemento alimentar, além de dificuldades que elas possam enfrentar durante o processo de lactação.

Somado se a isso, é válido pontuar os órgãos internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) afirmam que o AMEx deve ser ofertado até os seis meses de vida e, depois dessa idade, os lactentes devem receber alimentos complementares, não interrompendo com o leite materno até os dois anos ou mais (BRASIL, 2015).

Dentre os cuidados necessários com o recém-nascido a pega correta tem grande importância para que o bebê consiga retirar, de maneira eficiente, o leite da mama e também para não machucar os mamilos. Dessa forma, uma posição inadequada da mãe e/ou do bebê na amamentação dificulta o posicionamento correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, resultando no que se denomina de “má pega”, que não proporciona o esvaziamento da mama, levando a uma diminuição da produção do leite (DA SILVA, 2019).

No que diz respeito à higiene oral, é fundamental que a adoção de cuidados adequados para a promoção de saúde bucal seja estimulada pelos profissionais da saúde para fazer parte da rotina dos comportamentos parentais. Sabe-se que a higiene oral deve ser iniciada após o nascimento do RN, por meio de uma gaze ou fralda umedecida em água limpa. Além disso, recomenda-se que a troca de fraldas seja feita após cada micção e evacuação, para evitar irritações e assaduras na pele, e sem a utilização de talco, pois há o risco de asfixia pela inalação das partículas de pó.

Outrossim, a vacinação é uma medida essencial para proteger a saúde dos recém-nascidos e garantir um começo de vida saudável. Os bebês, ao nascerem, possuem um sistema imunológico imaturo e vulnerável, tornando-os mais suscetíveis a infecções e doenças graves. Através da administração de vacinas específicas, é possível fortalecer a imunidade dos recém-nascidos, prevenindo uma série de doenças infecciosas que podem causar complicações graves, como meningite, pneumonia, sarampo, coqueluche e hepatite B, entre outras (TIMÓTEO, 2021).

Além disso, ressalta-se que, após o nascimento da criança, o cordão é clampeado e seccionado, passando a ser chamado de coto umbilical. Com isso, deve-se realizar a limpeza correta do coto umbilical com o intuito de prevenir a colonização de agentes patogênicos e reduzir o risco de infecções graves (PINTO et al, 2022). Desse modo, considerando a importância dos dados supracitados, esse artigo objetiva relatar a construção, organização e apresentação da peça teatral com abordagem acerca dos principais cuidados com o recém-nascido.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de um relato de experiência baseado em uma intervenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Iracema Feitosa, Rua Xavante S/N, Boa Esperança em Parnaíba- Pi, tendo como tema “Doutor, meu filho nasceu e agora? Peça teatral sobre os cuidados com recém-nascido”. Temática abrange os cuidados e a importância do acompanhamento do recém-nascido

até os 09 (nove) anos 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias de idade, tendo como público alvo, mães gestantes e no puerpério.

O projeto foi realizado no dia 22/05/2023 às 09h:15min, através de uma peça teatral, onde foi interpretada através de um diálogo, entre uma mãe com uma filha de 2 meses e 15 dias de nascida e um médico da UBS. A mãe foi a UBS para sanar algumas dúvidas sobre os cuidados com o recém-nascido. Foi entregue a plateia um panfleto onde abordava pega correta da amamentação, importância da higiene bucal, posição para arrotar, limpeza do coto umbilical e o calendário vacinal.

Para escrever o relato de experiência utilizou-se embasamentos científicos, como artigos, dissertações de mestrado e trabalhos de conclusão de curso. Realizou-se pesquisa via busca de periódicos científicos nas bases PubMed MEDLINE (National Library of Medicine), Scielo (Scientific Electronic Library Online), UpToDate, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) entre os anos de 2018 à 2022. Como critérios de inclusão, foram considerados artigos publicados nos últimos 05 anos, textos completos, gratuitos e tipo de estudo que abordassem o tema pesquisado e permitissem acesso integral ao conteúdo do estudo, em português e inglês. Segundo os critérios de exclusão: artigos com data de publicação em período superior aos últimos 05 anos e artigos pagos, foram excluídos da análise.

Figura 1 – Esquema da metodologia

Definição da Temática	Intervenção na UBS	Relato de Experiencia
Abordagem qualitativa	Caráter Descritivo	Estudo Transversal (2018-2023)
Coleta de Dados	Critérios de Inclusão	Critério de Exclusão

Fonte: Elaborado pelos autores

RELATO DE EXPERIÊNCIA

A abordagem inicial para realizarmos a intervenção foi uma pesquisa detalhada sobre o público-alvo e os principais objetivos do panfleto, a fim de direcionar o conteúdo e o design de maneira eficaz. Em seguida, a equipe de criação trabalhou em conjunto para desenvolver um layout atrativo, que equilibrasse cores, imagens e textos de forma harmoniosa. A seleção cuidadosa das informações foi essencial para garantir a concisão e relevância do material, despertando o interesse do leitor. A Figura 1 mostra o resultado do panfleto:

Figura 2- Panfleto entregue ao público

Cuide melhor do seu bebê

Feito por filhos, para mães
e pais atenciosos.

Parnaíba PI / 2023

Cuidados com o recém nascido

Os recém nascidos são o futuro da sociedade, pessoinhas muito frágeis e puras que merecem o melhor que possamos oferecer. Para ajudar com isso, temos aqui alguns cuidados importantes a se ter com eles:

Pega correta da mama

A pega correta da mama é importante para que tanto o bebê quanto a mãe possam aproveitar ao máximo esse momento tão importante.

A pega correta ser sempre na aréola, e não no bico do seio. A parte de cima da aréola tem que ficar mais visível do que a de baixo, os lábios do bebê devem estar em formato de peixinho e, quando ele suga, o seio da mãe vai para dentro da boca dele.

Importância da Higiene Bucal

Mesmo sem a presença de dentes, deve-se realizar a limpeza da boca do bebê para evitar proliferação de fungos, como o chamado "sapinho".

Como deve ser realizada a limpeza?

- Fralda limpa ou gaze exclusiva para esse fim.
- Umídecer a fralda ou a gaze com água filtrada ou mineral.
- Colocar a pontinha levemente na boca e realizar movimentos circulares nas gengivas e língua.

Posição para arrotar

É importante se atentar aos arrotos do bebê pois isso o ajuda a dormir mais confortavelmente. Para ajudar seu bebê nesse processo, aqui está um guia de como auxiliá-lo a arrotar de forma segura.

- 1- Coloque-o contra o seu peito, com o queixo por cima do seu ombro.
- 2- Bata levemente nas costas para ajudá-lo a arrotar.

Limpeza do coto umbilical

O coto umbilical é o resquício de o que um dia foi o cordão umbilical. Após o nascimento, o coto continuará no bebê e cairá após alguns dias, sendo importante manter a região sempre limpa, seca e arejada.

Para isso, mostramos aqui um passo-a-passo de como higienizar corretamente a região.

Com as mãos limpas, aplique álcool 70% em um cotonete ou algodão.

Com uma das mãos levante gentilmente o coto, com cuidado para não puxá-lo e ferir a região.

Limpe a região com o algodão ou cotonete embebido com álcool e então coloque a fralda de volta, abaixo da altura do coto.

Calendário Vacinal

A vacinação dos recém nascidos é fundamental para evitar doenças que podem trazer males para toda a vida. Marque-as no bingo vacinal e as acompanhe com facilidade.

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
40 dias	BCG-ID Vacina contra hepatite B (1)	única 1ª dose	Formas graves de tuberculose Hepatite B
1 mês	Vacina contra hepatite B	2ª dose	Hepatite B
2 meses	VOP (vacina contra pólio) Vacina trivalente (DTP + Hib) (2)	1ª dose	Poliomielite ou paralisia infantil Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenza tipo B
4 meses	VOP (vacina oral contra pólio) Vacina trivalente (DTP + Hib)	2ª dose	Poliomielite ou paralisia infantil Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenza tipo B
6 meses	VOP (vacina oral contra pólio) Vacina contra hepatite B	3ª dose	Poliomielite ou paralisia infantil Hepatite B
9 meses	Vacina contra febre amarela (3)	dose única	Febre amarela
12 meses	SAC (tríplice viral)	dose única	Sarampo, rubéola e caxumba

Complete o bingo vacinal e mantenha o seu bebê seguro e saudável para o futuro!

Fonte: Elaborado pelos autores

A intervenção foi realizada na UBS Iracema Feitosa (módulo 03), ocorreu em forma de uma conversa com as pessoas presentes, introduzindo a respeito da peça teatral a qual seria encenada. Em seguida, os atores foram apresentados para a população, dando início a peça. A peça intitulada “Doutor, meu filho nasceu e agora? Peça teatral sobre os cuidados com recém-nascido” contou com quatro personagens, sendo eles: o médico, a mãe com sua filha de dois meses e quinze dias e a avó materna, visto na Figura 3.

Figura 3 – Personagens da peça

Fonte: Elaborada pelos autores

Mães de primeiro filho sentem muita insegurança no que se refere ao dia-a-dia com seu bebê. Dessa forma, durante a consulta de puericultura, a mãe aproveitou para questionar a respeito de algumas atitudes que ela tinha. A principal dúvida, nesse sentido, foi a respeito do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade do recém-nascido. Durante a consulta, a mãe afirmou que achava que seu leite não era o suficiente para nutrir a sua filha, já que a criança chorava logo após ser amamentada. O medo e a insegurança a levou a pensar que era ideal associar o aleitamento materno com chás, sopas, fórmulas e frutas. Ao passo que a cena se desenrolava, o médico afirmou que o leite materno possui todos os nutrientes necessários, sendo eles os macronutrientes e os micronutrientes, não sendo necessário complementar com nenhum outro alimento ou água. A amamentação auxilia no ganho de peso do

bebê, no desenvolvimento bucomaxilofacial, cria laços de afeto entre mãe e filha, bem como auxilia no amadurecimento do sistema imunológico.

Figura 4 – Momento da peça

Fonte: Autores, 2023

A principal queixa da mãe na consulta foi sobre a dor que sentia durante o hábito de amamentar. Tal fato ocorre, em especial, por conta de uma pega inadequada. O médico, por sua vez, destacou a importância de reconhecer uma pega adequada, sendo ela: boca ao redor de toda a aréola, além de bem aberta (com lábio inferior voltado para fora), como se fosse a “boca de um peixe”; queixo encostado no seio; nariz afastado, permitindo uma boa respiração; bochecha cheia no movimento de sucção; barriga e tronco voltados para a mãe. A demonstração da forma correta da amamentação ocorreu de forma com que as mães que assistiam a peça pudessem interagir e mostrar na prática como deveria ser feito.

Em seguida, a avó questionou a respeito da importância de colocar o bebê para arrotar, bem como da correta posição. O médico então explicou que o sistema digestivo de um recém-nascido é imaturo e precisa do auxílio do cuidador para que funcione de maneira adequada. Assim, o médico demonstrou a posição correta para todas as mães que ali estavam presentes, salientando a importância da posição para evitarem cólicas e o refluxo do conteúdo gástrico.

Além de abordar a questão alimentar, utilizamos do momento para falar sobre a correta higienização bucal de um bebê e qual a justificativa para tanto, já que, fisiologicamente, os dentes começam a surgir na cavidade oral a partir dos seis meses de vida. Para tanto, foi explicado para as participantes da consulta que até os seis meses de idade a incidência de candidíase na boca recém-nascido é muito elevada. Tal fato se justifica pela baixa imunidade apresentada, sendo importante realizar a higienização com uma fralda limpa e exclusiva para isso ou uma gaze (umedecidas em água filtrada ou mineral), realizando movimentos circulares nas bochechas, gengivas e língua, sempre após o aleitamento, especialmente a noite.

Na consulta encenada, o médico observou a ausência de vacinas referentes ao segundo mês de vida, tais como a Pentavalente (dTp, Hepatite B e Influenza); VIP (poliomielite inativada); Rotavírus e Pneumocócica. Foi bastante destacado a importância de se manter o calendário vacinal em dias, sendo que, ao final da consulta, o médico encaminhou sua paciente para a sala de vacinação. Além disso, foi explicado para a mãe e para a avó que os efeitos pós-vacina são normais e, em caso de sintomas exacerbados, procurar a equipe de saúde mais próxima. Os cuidados envolvem a utilização de compressas geladas para aliviar as dores e aguardar o organismo do recém-nascido responder.

Antes da consulta terminar, a mãe e a avó fazem um último questionamento. A dúvida agora é relacionada a posição correta do bebê dormir, já que a mãe não estava dormindo bem em razão da preocupação com a filha engasgar a noite. O médico respondeu que a melhor posição é deitá-la de barriga para cima com o pescoço voltado para o lado. Destacou-se aqui os riscos de uma asfixia durante o sono, já que poderia haver um refluxo do leite materno amamentado, podendo

levar a uma bronco-aspiração. Além disso, o médico salientou sobre a importância de se evitar objetos e lençóis soltos no berço, evitando acidentes de asfixia.

Ao final do encontro, foi entregue um panfleto para as mães contendo informações importantes que, em função do tempo, não pudemos abordar durante a apresentação da peça teatral, tais como os cuidados com o coto umbilical para evitarem infecções. Além de reafirmar tudo aquilo que foi abordado e apresentado de maneira lúdica. Demos ênfase para o cumprimento da caderneta vacinal, fazendo dessa parte do panfleto um bingo vacinal, no qual as mães ou responsáveis preencherão os quadros após cada vacina realizada no recém-nascido.

Figura 5 – Equipe da peça teatral

Fonte: Autores, 2023

CONCLUSÃO

Percebeu-se pelo grupo, a partir da realização do evento, que as pessoas presentes mostraram bastante atenção e receptividade à obra, levantando questões após sua realização. Foi possível observar grande atenção do público em relação à peça, mostrando que serviu como ferramenta para a conscientização daquele público acerca das importâncias do cuidado com os recém nascidos, mostrando a relevância da utilização dessa metodologia para uma melhor compreensão do público acerca do assunto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar–2. Ed. –Brasília: Ministério da Saúde, 2015

DA SILVA, Angélica Xavier et al. Assistência de enfermagem no aleitamento materno exclusivo: uma revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 2, n. 2, p. 989-1004, 2019.

PARENTE, Kelle Maria Tomais et al. Aleitamento materno: benefícios para lactentes e nutrizes. **Peer Review**, v. 5, n. 4, p. 183-187, 2023.

PINTO, Ingrid Rosane et al. Construção e validação de cenário de simulação clínica sobre o cuidado com o coto umbilical. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 43, 2022.

TIMÓTEO, Elisa Natalino; CARVALHO, Logan Cristofer de. Vacinas: A importância da vacinação através do programa nacional de imunização. 2021.

SILVA, Deyce Danyelle Lopes et al. Principais dificuldades vivenciadas por primíparas no cuidado ao recém-nascido. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 2, p. e5498-e5498, 2021.

SOUSA, Leilane Barbosa de et al. Efeito de vídeo educativo sobre cuidados ao recém-nascido no conhecimento de gestantes, puérperas e familiares. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 75, 2021.

¹Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP)

Email: dr.ayrtonjunior@hotmail.com

²Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP)

Email: josecesarnff@hotmail.com

³Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP)

Email: Kaka.fortes05@hotmail.com

⁴Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP)

Email: Luisoctaviofp@gmail.com

⁵Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP)

Email: lg.fla2001@gmail.com

⁶Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP)

e-mail: mariacclarasousa499@gmail.com

⁷Discente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP)

Email: myrellae53@hotmail.com

⁸Discente do curso de Medicina da Universidad Internacional Três Fronteras

(UNINTER)

Email: mcnturbanofarma@gmail.com⁹Discente do curso de Medicina da Universidad Internacional Três Fronteras

(UNINTER)

Email: yurimed7@hotmail.com¹⁰Docente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba

(FAHESP/IESVAP)

Email: andressalimaramos@gmail.com.com¹¹Docente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba

(FAHESP/IESVAP)

Email: ayane.rodrigues@iesvap.edu.br[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil